

Traktandum Nr. 3 der Landsgemeinde: Gesundheitsgesetz

Bildbericht von Herbert Maeder

Mitautor des Gesetzes:

Kantonsrat Dr. med. Peter Henselmann, Arzt an der kantonalen Heil- und Pflegeanstalt, der selbst am neuen Gesetzesentwurf mitgearbeitet hat, bei einem Kurzreferat über das Landsgemeinde-Traktandum 3:

«Wir brauchen dringend ein neues Gesetz, damit wir wenigstens die schlimmsten Auswüchse bekämpfen können. Zu viele Leute haben sich in unserm Kanton eingenistet, die von Gesundheit nichts, von Raffgier alles verstehen. Alles ist in der Medizin viel komplizierter geworden. 25 000 pharmazeutische Spezialitäten sind auf dem Markt. Leute ohne eine gewisse Grundschulung und laufende Weiterbildung sind der Materie nicht gewachsen. Die Mißstände haben sich von Jahr zu Jahr verstärkt. Keine Woche vergeht ohne schlimme Mißgriffe, auch von Leuten, die es gut meinen.»

Die Freiheit der Behandlung bleibt gewährt. Das Gesetz ist ein unerhörtes Entgegenkommen: 20 000 Medikamente dürfen weiter frei abgegeben werden. 4000 aber werden der Rezeptpflicht und 400 der verschärften Rezeptpflicht unterstellt.

Die Weckamine? Ja, aber es wird noch viel schlimmer kommen. Schon setzt der Versand von 'Anti-Baby'-Pillen ein. Die Folgen sind nicht abzusehen; noch weiß man über die Wirkungen bei langanhaltendem Gebrauch nichts. Höchstens unter der strengen Kontrolle eines Arztes dürfen diese Mittel angewendet werden. Jede Verwaltungswillkür ist durch eine neu eingeführte Verwaltungsgerichtsbarkeit ausgeschlossen. Wenn wir den jetzigen Zustand weiterlaufen lassen, verschulden wir uns am kranken Menschen auf schreckliche Weise.»

Walter Winkelmann führt in Lustmühle einen Naturheil-Großbetrieb und hat ein Buch über 'Die Wirkstoffe unserer Heilpflanzen' geschrieben. Er trägt den Titel eines Dr. h. c. *bibliothecae ambrosianae*, ist Vorsitzender des 'Aktionskomitees freier vereinigter Naturärzte des Kantons Appenzell A.-Rh.', welches – im Gegensatz zur praktisch auch nur aus Appenzellern gebildeten 'Naturärztevereinigung der Schweiz' – das neue Gesetz befürwortet. Er sagt:

«In der ablehnenden Naturärztevereinigung sind mehr Versandgeschäfte als Naturärzte organisiert. Ein Händler ist doch kein Naturarzt. Wir haben mit der Regierung zusammengearbeitet, weil das neue Gesetz im Interesse des guten Naturarztes liegt. Das Gesetz garantiert die Freiheit der Heilpraxis, bietet aber die Möglichkeit, Mißstände zu bekämpfen. Das Ansehen unseres Berufes wird durch das neue Gesetz erhöht.»

In einem Rundschreiben an alle Naturärzte und interessierte Kreise von Appenzell A.-Rh. schreibt das befürwortende Aktionskomitee freier vereinigter Naturärzte:

«Der Heilungssuchende wünscht aber beim Naturarzt vorwiegend natürliche Anwendungen wie Kräuterheilmittel, Homöopathie sowie psychotherapeutische Anwendungen verbunden mit Bädern, Packungen, Chiropraktik und Kneippverfahren, was den Naturärzten nach wie vor ohne Einschränkung gestattet und zugesichert worden ist. Dennoch gibt es gewisse 'Naturärzte', die der Meinung sind, es schränke ihre Freiheit und ihre Arbeit zu stark ein. Man bekommt aber immer mehr den Eindruck, daß es sich hier vorwiegend um Heilmittelreisende und Versandgeschäfte handelt, die mit einer naturärztlichen Praxis nichts gemeinsam haben.»

Am letzten Apriltag 1871, zu einer Zeit, da man noch 'mit Kräutlein doktorte', stimmten die Appenzeller des Äußeren Rhodens einem 'Gesetz betreffend die Freigebung der ärztlichen Praxis' zu,

nachdem die vorherige Patentpflicht für die Ausübung der Heilkunde unter dem freiheitlich gesinnten Volk Unzufriedenheit ausgelöst hatte. Seither gilt im Lande am Säntis, was die einschlägigen

Artikel des Gesetzes bestimmen:

● Alle in bürgerlichen Ehren und Rechten stehenden Kantonseinwohner, welche die gesetzliche Niederlassung haben, genießen in der Praxis des ärzt-

lichen oder tierärztlichen Berufs volle Freiheit und können an der Ausübung dieses Berufes nicht gehindert werden. ● Zur Ausübung der höheren operativen Chirurgie, inbegriffen die Geburts-

hilfe, zu gerichtlich-medizinischen, militärischen und andern amtlichen Verordnungen sowie zur Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen und Berichten mit amtlichem Charakter sind nur vom Staat anerkannte Ärzte und Tierärzte berechtigt; Voraussetzung für

die staatliche Anerkennung ist eine bestandene Prüfung. Seit 94 Jahren ist also Appenzell A.-Rh. für jeden, der das mitunter recht einträgliche Geschäft der nicht schulmäßigen

Heilkunst betreiben will, ein tolerantes Refugium. Es hat sich aber inzwischen in der Heilkunst manches verändert. 28

FORTSETZUNG SEITE 50

«Keine Woche vergeht ohne schlimme Mißgriffe!»

Naturarzt dafür: «Ein Händler ist doch kein Naturarzt!»

Magnetopath dagegen:

Herr Jean Bodenmann, Naturarzt und Magnetopath in Waldstatt, vor seiner homöopathischen Apotheke:

«Wenn dem Mediziner etwas verreckt, kräht kein Hahn danach. Die Fälle vom Versagen der Naturärzte aber machen die Runde in der ganzen Schweizerpresse. Warum wurde so lange überhaupt nichts gemacht? Warum wurde das alte Gesetz nicht streng gehand-

habt? Ein richtiger Naturarzt kann nicht in ein paar Jahren ein reicher Mann werden. Wir führen eine richtige homöopathische Apotheke. Da gibt es nicht einfach vier Mittel für alle Krankheiten.

Neben der Urinuntersuchung ist auch die Augendiagnose sehr wichtig. Der gute Naturarzt gibt sich mit dem Patienten ab. So viele Krankheiten sind seelisch bedingt. Der Glaube an den Arzt ist schon die halbe Heilung. Natürlich müssen wir Reklame machen. Der Versand ist für uns sehr wichtig. Wir bevorzugen die Adressen von Gewerbetreibenden, die wir von den Werbezentralen haben. Wenn geklagt wird, werden wir natürlich gebüßt.»

Herr Samuel Nußbaumer aus Grub ist der Präsident der Naturärztevereinigung der Schweiz, die das neue Gesundheitsgesetz bekämpft.

«Wir sind aus drei Gründen gegen das Gesetz:

1. Das Gesetz ist nicht notwendig. Hätte man das alte Gesetz richtig gehandhabt, hätte man damit alle Mißstände bekämpfen können.

2. Das Gesetz ist nicht eindeutig. Es verspricht eingangs die Gewährung der freien Heilpraxis und macht anschließend generelle Einschränkungen, welche die Existenz der Naturärzte gefährden.

3. Das Gesetz ist nicht gerecht. Es delegiert umfangreiche Kompetenzen an die Sanitätskommission und an die Sanitätsdirektion, wo nur der Einfluß der Schulmedizin zur Geltung kommt. In der Sanitätskommission sitzt ein Mediziner mit Laien, unter Ausschluß der Naturärzte. Diese Kommission hat darüber zu befinden, ob ein Naturarzt vertrauenswürdig sei oder nicht, sehr wahrscheinlich auch, ob eine Nachsendung von Medikamenten notwendig sei oder nicht.

Winkelmann, der mit seinem Titel Dr. h. c. die Leute irreführt, macht sich bei der Regierung lieb Kind, indem er für das Gesetz eintritt. Im Falle der Annahme des Gesetzes riskiert er nichts, denn er kann es sich leisten, einen Arzt und einen Drogisten im Angestelltenverhältnis zu beschäftigen.

Wir sind grundsätzlich gegen die Verabreichung oder den Versand giftig wirkender Mittel. Es wäre aber zu erwähnen, daß so unheilvoll wirkende Tabletten wie Saridon in Drogerien und Apotheken massenhaft verkauft und selbst in Fabriken an Arbeitnehmer in Klinikpackungen abgegeben werden.»

Naturarzt dagegen:

«Der Glaube an den Arzt ist schon die halbe Heilung!»

«Das Gesetz ist nicht notwendig!»

Im Widerstreit der Interessen: Appenzeller Stimmbürger.

Er ist als Mitglied der Lesegesellschaft 'Säge' in die Herisauer 'Krone' gekommen, um sich, wie das in den appenzellischen Lesegesellschaften alter, guter Brauch ist, im kleinen Kreis interessierter Bürger durch Referate und Diskussion aufzuklären zu lassen. Er ist nicht Mediziner und ist doch aufgerufen, am nächsten Sonntag mit Seinesgleichen als Souverän über das Schicksal des Gesundheitsgesetzes zu bestimmen. Und er muß dabei an alles denken: auch an die Steuern. In der 'Krone' hat Kantonsrat Fischer ja auch davon geredet:

«Es wird immer wieder herumgeboten, die Naturärzte und Versandgeschäfte würden 10–15 Prozent der Steuereinnahmen des Kantons berappen. Das ist reiner Humbug.»

Tatsächlich wurden im Jahre 1959 von 197 Naturärzten und Versandgeschäften (heute

sollen es gegen 250 sein) insgesamt ein Einkommen von 2 714 900 Franken und ein Vermögen von 8 070 100 Franken versteuert. Wie manchen Batzen müßte allenfalls der Durchschnittsbürger in AußerRhoden mehr steuern, wenn die Naturheilärzte nur noch 20 000 von 25 000 Produkten der chemischen Industrie vertreiben dürften? Das will überlegt sein! Ebenso das, was Herr Altherr, Präsident der Lesegesellschaft 'Säge', in seiner Einführung sagte: «Zu viele Pfscher und Scharlatane haben sich unter uns breitgemacht. Wir haben es mit einer Affäre zu tun, die vielleicht noch schwerer wiegt als die 'Mirage'-Affäre. Es geht um die Gesundheit von Tausenden von Menschen. Es ist wirklich an der Zeit, daß etwas geschieht. Die ganze Schweiz wird am nächsten Landsgemeinde-sonntag auf uns schauen. Es wäre gut, wenn unsere Fahne etwas sauberer würde.»